

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни

Агеев Е.Н., учитель

Черняев А.И., учитель

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Алексеевская общеобразовательная школа-интернат»

Самой большой ценностью для человека является его здоровье. Что же такое здоровье? Какого человека можно считать здоровым?

«Здоровье – это не только отсутствие болезней и повреждений, а состояние полного телесного, душевного и социального благополучия». Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. Социальное здоровье – это способность жить и общаться с другими людьми в нашем мире.

Физическое здоровье – это полное физическое благополучие, спокойное и счастливое, без каких-либо нарушений течения дел, жизни. Духовное здоровье – это свободная, гармоничная и практическая взаимосвязь знаний, религий, традиций и истории своего народа в себе.

В последнее время состояние здоровья детей вызывает у специалистов большую тревогу. Для успешного усвоения школьной программы необходимо хорошее самочувствие ребёнка. Поэтому в соответствии с Законом РФ "Об образовании" здоровье школьников относится к приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования.

Самая трудная, важная задача педагога – создание условий, при которых ребенок заинтересуется тем, как нужно заботиться о своем здоровье. Прямые призывы к ведению здорового образа жизни и запреты так называемых вредных привычек, угрозы и запугивание не только безрезультативны, но и вредны, так как вызывают скрытые противодействия у детей. Формирование ценностных ориентаций, убеждений, активной жизненной позиции возможно при использовании педагогом таких методов и приемов, которые способствуют вовлечению воспитанников в активный процесс получения и переработки знаний. Происходить это должно в обстановке доверительных отношений между участниками образовательного процесса, в атмосфере сотрудничества и творчества.

Все мы с детства знаем, что хорошо и полезно начинать свой день с зарядки. Само слово «зарядка» уже объясняет – мы заряжаемся энергией, которой должно хватить на весь день. Утренняя зарядка позволяет окончательно проснуться, разбудить мышцы, доставить порцию кислорода «на завтрак» ко всем клеточкам тела, именно поэтому после нее такое приятное ощущение включенности в день. Утренняя зарядка для детей имеет ещё и важное организационное значение. Это ритуал, который, будучи ежедневным, структурирует день, настаивает на актив-

ное, плодотворное время препровождения. Ежедневные физические упражнения приучают заботиться о своем здоровье, относиться с детства с уважением к потребностям своего организма. Ребенок понимает, что есть вещи, которые необходимо делать для того, чтобы жить нормальной жизнью: чистить зубы, умываться, причёсываться, делать зарядку. Упражнения для утренней зарядки имеют различные вариации, но основными из них являются следующие: упражнения для шеи, рук, туловища.

В какой форме проводить зарядку, не слишком важно, имеет значение лишь то, чтобы она нравилась ребенку. Ведь то, что нравится, не вызывает раздражения при превращении в ежедневную необходимость, а то, что раздражает и злит, неизбежно будет заброшено. При регулярности она развивает упорство, и дает понятие необходимости.

Известно, что дети быстро утомляются на уроках, поскольку длительное время находятся в статичном положении. Внешними проявлениями утомления являются рост числа отвлечений, потеря интереса и внимания, ослабление памяти, нарушения почерка, снижение работоспособности. Снять наступающее утомление, восстановить работоспособность у детей, повысить эффективность урока можно включением в структуру урока двигательных упражнений. Физкультурные минутки или физкультпаузы на уроках обеспечивают активный отдых учащихся, переключают внимание с одного вида деятельности на другой, помогают ликвидировать застойные явления в органах и системах, улучшают обменные процессы, способствуют повышению внимания и активности детей на последующем этапе урока.

в физиологических системах организма, связанные с воздействием с

Длительность физкультминуток обычно составляет 1 – 2 минуты и включает комплекс из 4 – 5 упражнений, повторяемых 4 – 6 раз. Возможны варианты сочетаний различных упражнений. Например, при выполнении упражнений для кистей рук можно одновременно с ними выполнять гимнастику для глаз, фиксируя взгляд на кисти.

Физкультминутки можно систематизировать на:

- Оздоровительно-гигиенические
- Танцевальные
- Физкультурно-спортивные
- Подражательные
- Двигательно-речевые

Здоровье является необходимым условием активной жизнедеятельности человека и формируется на протяжении всего жизненного пути личности. Образование будет выполнять функцию укрепления здоровья подрастающего поколения в том случае, если мы научим детей с раннего возраста ценить, беречь и

заботиться о своём здоровье. Конечно, задачу сохранения здоровья детей не под силу решить одному педагогу. Но если каждый из нас, учителей, задается

этой целью, и будет стремиться к ней, выиграют, в конечном, счёте, наши дети и наше будущее.

Литература:

1. Абаскалова, Н.П. Системный подход в формировании ЗОЖ субъектов образовательного процесса «школа - вуз» / Н.П. Абаскалова. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2009. - 245с.
2. Антропова, М.В. Гигиена детей и подростков /М.В. Антропова. // Российская педагогическая энциклопедия. - Т.1. - М., 1993. - 210 с.
3. Баладанов, О.Ю. Актуальные проблемы сохранения, укрепления и приумножения здоровья школьников / О.Ю. Баладанов и др. // Проблемы здоровья человека. Развитие физической культуры и спорта в современных условиях. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2007. - С. 172 - 174.
4. Воробьева И.И Теоретические основы формирования мотивацио-но-ценностного отношения школьников к здоровому образу жизни средствами физической культуры// Вектор науки Тольятинского государственного университета.- 2014.-№1 (160.- с 64-67).
5. Захарова, М.А. , Шаропуто, В.М., Семенова, В.Н. Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни молодого поколения / М.А.Захарова и др. // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе: Сб. науч. трудов. Выпуск VI. - Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. - 479 с.